

GUIA DE ESTUDOS PARA CONTRABAIXO: ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DO *CONCERTO PARA CONTRABAIXO E ORQUESTRA OP. 03* DE SERGE KOUSSEVITZKY A PARTIR DA METODOLOGIA DE L. STREITCHER

Eric Marvin Velasco Magno

Universidade Federal do Pará – emarvinvm03@gmail.com

Resumo: Este artigo tem como objetivo desenvolver um guia de estudos para o *Concerto para contrabaixo e orquestra op. 03* de Serge Koussevitzky que possa contribuir para a formação dos alunos e o desenvolvimento da escola de contrabaixo em Belém (PA). Para isso, utilizaremos a metodologia de estudo para contrabaixo acústico de Ludwig Streicher, com enfoque nos métodos. Ao fortalecer a comunidade musical local, a pesquisa busca não apenas oferecer novas perspectivas e recursos para músicos e estudantes, mas também enriquecer a vida cultural e artística da cidade de Belém. Assim, este estudo representa um esforço multifacetado para aprimorar o ensino da música, explorar sua diversidade e promover sua importância na sociedade contemporânea.

Palavras-chave: Performance no Contrabaixo acústico. Ludwig Streicher. Guia de estudos.

1 INTRODUÇÃO

Na sociedade contemporânea, tudo parece fugaz devido à velocidade que as coisas, os fenômenos e as informações ocorrem. Não se tem mais tempo para “saborear, escutar e experienciar” a música, pois os estímulos sonoros são tantos que raramente têm um impacto significativo ou permanecem retidos na memória dos indivíduos. Nessa direção, Larrosa (2002)

afirma que a experiência transcende os fenômenos observados e as informações recebidas, como pode ser observado no trecho a seguir: “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado para que nada nos aconteça” (Larrosa, 2002, p. 21).

Nessa perspectiva, Lopes (2015) menciona a relação interdisciplinar entre a cinesiologia e a performance musical como um importante recurso para tratar questões dessa natureza. Entretanto, para se atingir um alto nível de desempenho em um instrumento musical se faz necessário levar em consideração essa relação, mas também uma formação mais abrangente, que envolva o músico por inteiro, ou seja, na formação do músico é primordial considerar uma experiência que o envolva inteiramente, que o transforme, que o faça sentir-se vivo e feliz.

Diante do exposto, o legado do músico, contrabaixista e pedagogo Ludwig Streicher, nascido em 26 de junho de 1920 em *Ziersdorf*, um município da Baixa Áustria, se traduz no “fazer música com o coração, mente e corpo” (Poles, 2005, p. 17). Isso significa não só executar de forma técnica, mas também com lógica, compreensão e reflexão, envolvendo emoções e sentimentos. Nesse contexto, esse legado é interessante, pelo fato de relacionar as questões técnicas do ensino e aprendizagem do instrumento com as questões subjetivas do indivíduo aprendente/praticante. Seu desejo não foi criar ou melhorar um método, mas sim passar sua experiência de músico como contribuição para o desenvolvimento da personalidade e dos conhecimentos práticos do instrumentista como destacado no excerto a seguir: “Quero enfatizar novamente que não quero criar um método nem melhorar um já existente - quero apenas escrever minhas experiências de longo prazo e transmitir minha maneira de praticar não secamente como um professor, mas com camaradagem como um colega” (Streicher, 1977, p. 5).

Portanto, levando em consideração a importância das técnicas desenvolvidas por L. Streicher, devemos compreender que este método vai além do simples ensino técnico do aluno, promovendo a integração entre o aprendizado instrumental e o desenvolvimento pessoal do aluno. L. Streicher, ao enfatizar a experiência integral do aluno, nos convida a refletir sobre a importância de uma prática que não só forme instrumentistas habilidosos, mas também indivíduos completos, capazes de vivenciar a música de forma profunda e transformadora. Assim, ao investigar suas

técnicas, busca-se não apenas aprimorar a execução do contrabaixo acústico, mas também resgatar a essência da musicalidade que toca, transforma e faz sentir vivo.

Nessa perspectiva, Borém (2006, p. 14) ao relatar a preocupação sobre o novo perfil do profissional do ensino de música destaca que “esse processo inclui a unidade e a diversidade, o conhecido e o que está por vir, o diferente e o semelhante, o novo fundamentado no que já existe, a teoria ancorando a prática, a prática demandando explicações teóricas”.

Assim sendo, fizemos a seguinte **pergunta de pesquisa**: em que termos a metodologia de *L. Streicher* pode ser aplicada para o desenvolvimento técnico e para a interpretação do aluno na execução do *Concerto para contrabaixo e orquestra op. 03* de Serge Koussevitzky? E como **objetivo geral** buscamos compreender de que maneira a metodologia de *L. Streicher* contribui para a formação dos alunos, a partir de um guia de estudo para contrabaixo acústico com práticas pedagógicas para execução do *Concerto* de Koussevitzky. Para tanto, foram traçado os seguintes **objetivos específicos**: explorar e executar a metodologia de estudo para contrabaixo acústico de L. Streicher com foco em sua abordagem técnica e pedagógica e criar um guia de estudos com práticas pedagógicas para contrabaixo acústico com a metodologia de L. Streicher para execução do *Concerto* de Koussevitzky.

As contribuições de L. Streicher para o desenvolvimento das técnicas para contrabaixo possibilitam a expressividade dos instrumentistas para além das técnicas tradicionais, ajudando a elevar o *status* do contrabaixo de um mero instrumento de acompanhamento para um instrumento solista com um vasto repertório próprio, logo podem ampliar o desenvolvimento da escola de contrabaixo em Belém (PA).

Nesse sentido, a área de abrangência dessa pesquisa envolve principalmente a composição e a educação musical, mais especificamente o ensino do contrabaixo acústico, com foco nas técnicas específicas utilizadas por L. Streicher. Além disso, a pesquisa também aborda aspectos relacionados à performance musical no contexto da cidade de Belém (PA). Portanto, a pesquisa situa-se no cruzamento entre a teoria e a prática musical, com implicações tanto pedagógicas quanto artísticas.

Desse modo, este artigo contém as seguintes seções: revisão da bibliografia específica, metodologia, resultados alcançados e considerações finais.

2 REVISÃO DE LITERATURA

A presente revisão está fundamentada, nos ensinamentos e metodologias de Ludwig Streicher, sendo uma referência para a formação do contrabaixista ao redor do mundo, o uso de sua técnica e sua interpretação perante o seu fazer musical, estabeleceu um legado sublime no ensino do contrabaixo, influenciando gerações de músicos, como Ana Valeria Poles sua ex-aluna divulgadora do legado no Brasil, assim como as pesquisas de Fausto Borém, Larrosa que auxiliaram na criação do guia de estudos. Cada um deles é importante, para desenvolvimento da pesquisa, contribuindo com vastas possibilidades para exploração da prática do contrabaixo.

No contexto do fazer musical atualmente, a formação do músico deve ir além da mera execução técnica, integrando aspectos emocionais e cognitivos que promovam uma experiência musical completa e transformadora. Esta pesquisa vem se apoiar nas contribuições teóricas e metodológicas de Ludwig Streicher, cuja abordagem pedagógica para o contrabaixo acústico enfatiza a integração entre técnica, emoção e compreensão musical.

Larrosa (2002, p. 21) destaca que a experiência musical transcende os fenômenos observáveis, impactando profundamente o indivíduo. Segundo o autor, a verdadeira experiência é aquela que nos afeta e nos transforma, um conceito fundamental para a formação do músico, que deve ser capaz de vivenciar e transmitir essas emoções através da performance. Ele afirma que “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”.

Ludwig Streicher, foi um importante contrabaixista e pedagogo, desenvolveu uma metodologia de ensino que vai além da técnica pura, buscando desenvolver uma formação integral para seus alunos. Sua pedagogia se baseia em “*fazer música com o coração, mente e corpo*” (Poles, 2005, p. 17). Streicher enfatiza a importância de transmitir suas experiências e práticas de forma camarada, como um colega, e não apenas como um professor. Em suas próprias palavras: “quero apenas escrever minhas experiências de longo prazo e transmitir minha maneira de praticar, não secamente como um professor, mas com camaradagem, como um colega” (Streicher, 1977, p. 5).

Nessa direção, Lopes (2015) aborda a relação entre a cinesiologia e a performance musical, como abordagem interdisciplinar de ensino é um aspecto essencial para a formação musical, o autor destaca a importância de uma formação que considere tanto o corpo quanto a mente do músico. A busca para aplicar essa abordagem pode melhorar o desempenho técnico e

interpretativo dos músicos, principalmente no contexto de execução de obras de alta complexidade como o *Concerto para contrabaixo e orquestra op. 03* de S. Koussevitzky.

Borém (2006, p. 14) discute a evolução da pedagogia da performance musical, ressaltando a necessidade de uma educação que contemple tanto a unidade quanto a diversidade, integrando teoria e prática de forma harmoniosa. Esse entendimento é essencial para a formação de músicos que não apenas dominem a técnica, mas também compreendam profundamente a música que executam. Ele explica que “esse processo inclui a unidade e a diversidade, o conhecido e o que está por vir, o diferente e o semelhante, o novo fundamentado no que já existe, a teoria ancorando a prática, a prática demandando explicações teóricas”.

A metodologia de Ludwig Streicher, aplicada à execução do *Concerto* de Koussevitzky, oferece uma abordagem integrada que combina técnica e interpretação.

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa é de natureza qualitativa na modalidade pesquisa-ação, que além de compreender, visa intervir na situação com o intuito de modificá-la, conforme Severino (2007, p. 120) destaca a seguir:

O conhecimento visado articula-se a uma finalidade intencional de alteração da situação pesquisada. Assim, ao mesmo tempo que realiza um diagnóstico e a análise de uma determinada situação, a pesquisa-ação propõe ao conjunto de sujeitos envolvidos mudanças e um aprimoramento das práticas analisadas.

Nessa perspectiva, o percurso metodológico para a realização desta pesquisa resulta de um conjunto de procedimentos a serem utilizados para a obtenção do conhecimento acerca da questão norteadora levantada. Para que os objetivos sejam alcançados na Pesquisa-ação, Thiollent (2009, p. 16) orienta que: o levantamento de informações seja fidedigno; a relação entre pesquisadores e colaboradores seja de maneira dialogada acerca dos conhecimentos teóricos e dos problemas a serem investigados; ocorra a interpretação das representações dos colaboradores da pesquisa sobre os diversos aspectos das situações levantadas; sejam criados procedimentos e ações para resolução das situações apresentadas; seja feita a detecção e reflexão de aspectos positivos e negativos relacionados aos procedimentos e ações adotados; se pense em possíveis aplicabilidades dos procedimentos e ações para o aprimoramento das experiências vivenciadas pelos pesquisadores e colaboradores.

Desse modo, para o desenvolvimento da pesquisa no que se refere aos conceitos vinculados à musicologia, especificamente os processos históricos e epistemológicos da prática do contrabaixo acústico, a metodologia foi organizada nas seguintes etapas: Primeira etapa: levantamento bibliográfico e documental em plataformas virtuais, dissertações, livros, artigos, que tratem da pedagogia de L. Streicher, assim como sobre o *Concerto*; Segunda etapa: análise da estrutura formal do *Concerto para contrabaixo e orquestra Op. 03* de Serge Koussevitzky e análise da metodologia de ensino para contrabaixo acústico de L. Streicher com foco em sua abordagem técnica e pedagógica. Terceira etapa: realização de exercícios específicos para aprimorar a execução da obra e a criação de um guia de estudos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 A METODOLOGIA DE LUDWIG STREICHER

A metodologia de L. Streicher é amplamente reconhecida no mundo do contrabaixo acústico, sendo uma referência para estudantes e profissionais do contrabaixo. Ela está fundamentada em escolas já existentes, como Streicher enfatiza em seu primeiro livro: “As instruções e conselhos contidos neste livro não pretendem ser um novo método de contrabaixo. É meu objetivo transmitir aos contrabaixistas iniciantes e avançados, da forma mais simples possível, a forma como toco” (Streicher, 1977, p. 2).

Sua abordagem pedagógica mescla a técnica junto com a expressividade emocional, culminando na integração entre conhecimento técnico e interpretação artística (Streicher, 1977, p. 5). Para o autor supramencionado, fazer música para ele tem suas raízes implantada na sensibilidade humana, de modo que a performance deve sempre considerar esses aspectos. O autor destaca o conceito de “fazer música com o coração, mente e corpo” (Poles, 2005, p. 17), defendendo que a prática musical não deve ser baseada no domínio técnico, mas também na lógica, na compreensão, na reflexão e, sobretudo, nas emoções e nos sentimentos. Esse legado é valioso, pois aborda as dimensões da técnica no ensino-aprendizagem do instrumento a partir das questões subjetivas de quem o pratica.

Conforme Poles (2016, p. 17) uma das principais características da metodologia é o “foco no desenvolvimento de uma postura correta e confortável” ao tocar o contrabaixo. Streicher enfatiza a importância de uma posição corporal que permita ao músico tocar de forma eficiente e sem tensões desnecessárias, o que é fundamental para evitar lesões e garantir uma performance de alta

qualidade. A postura correta inclui o “alinhamento adequado da coluna vertebral, a posição relaxada dos ombros e a distribuição equilibrada do peso corporal entre as pernas” (Streicher, 1977, p. 4).

Além da postura, Streicher dedica atenção especial à técnica de arco. Ele acredita que o controle do arco é essencial para a produção de um som de qualidade no contrabaixo. Seu método inclui exercícios específicos para desenvolver a destreza no arco, como “estudos de articulação, controle de velocidade e pressão do arco e, variações de golpe de arco”. Esses exercícios são projetados para ajudar os estudantes a explorarem uma ampla gama de dinâmicas e cores tonais, fundamentais para uma interpretação expressiva (Streicher, 1977, p. 10).

Outro aspecto importante do método de Streicher, segundo Poles (2015, p. 17) é o estudo das escalas e arpejos. Ele vê esses exercícios como a base para a técnica de mão esquerda, ajudando os alunos a desenvolverem uma afinação precisa, uma articulação clara e uma coordenação eficiente entre as mãos. Streicher sugere “o estudo sistemático das escalas” em todas as tonalidades, bem como o uso de dedilhados alternativos para aumentar a flexibilidade técnica (Streicher, 1977, p. 4).

Streicher também valoriza a importância do estudo do repertório e das peças de concerto. Ele incentiva os alunos a aplicarem as técnicas aprendidas nos estudos técnicos em peças do repertório reais, permitindo uma integração prática do conhecimento técnico com a interpretação musical. Essa abordagem ajuda os alunos a desenvolverem não apenas suas habilidades técnicas, mas também sua sensibilidade musical e capacidade interpretativa.

4.2 UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

O repositório de periódicos da ISB (International Society of Bassists) contém uma série de pequenas matérias com conteúdos pouco reveladores. O livro “Sergei Koussevitzky and his epoch”, escrito por Arthur Lourie (1931), proporciona-nos informações mais detalhadas sobre a formação artística e jornada de Koussevitzky rumo à sua ascensão como maestro na Europa e nos EUA. Através destes relatos, sabemos que Serge Koussevitzky nasceu na Rússia, em Vyshniy-Vólochek, uma vila a 250 Km de Moscou, no dia 26 de Julho de 1874 e faleceu em 4 de junho de 1951, em Boston, EUA. (Silva, 2016, p. 9).

Nesse sentido, Serge Koussevitzky (1874-1951) foi um exímio contrabaixista, compositor e maestro russo. Poucas foram as publicações sobre Koussevitzky como intérprete contrabaixista. E a maioria destas publicações foram das informações elementares de sua vida e formação musical, sendo um número maior sobre sua carreira como regente.

4.2.1. *Concerto para contrabaixo e orquestra op.3: uma breve análise musical*

Uma das obras mais importante foi o Concerto em Fá sustenido menor, Op. 3. Este concerto foi composto durante o período em que Koussevitzky estava no auge de sua carreira como solista na Rússia, demonstrando não apenas sua habilidade técnica, mais sua profunda conexão com as tradições do seu país (Sankey, 1993, p. 45).

Composto no romantismo tardio, *com* elementos do bel canto e de uma expressividade emocional rica. Serge Koussevitzky, absorveu as influências em sua formação musical, que as incorporou no *Concerto*, principalmente nas passagens lírica e *cantábiles* que requer uma interpretação sensível e expressiva.

Esta é uma das peças mais importantes e desafiadoras para contrabaixo, com uma vasta complexidade técnica para o interprete. Cada movimento apresenta grandes desafios, técnicos e interpretativos. O *Concerto* está estruturado em forma sonata, A-B-A, como um concerto de único movimento, com uma estrutura exigente de compreensão clara de dinamica ao longo da obra. Com o auxilio livro *“Forma e estrutura na musica”* de Roy Bennett (1986, p. 9) analisamos o *Concerto*, das seguintes formas:

Allegro: com um caráter enérgico e virtuoso, em forma sonata, com dois temas principais na exposição: um vigoroso e outro lírico e cantabile, explorando esses temas através da modulação para várias tonalidades no desenvolvimento que culmina com recapitulação que reafirma os temas principais.

Andante: na forma ternária (A-B-A), com uma forte expressividade lírica, na *seção A* vem com tema lírico e cantabile, a *seção B* com um contraste dramático, de caráter melódico e harmônico, cuminando na reprise da *seção A* que volta ao lirismo catabile inicial, que termina com uma resolução harmoniosa e intencidade emocional.

Allegro: vem na forma *rondó* (A-B-A-C-A), com a reexposição do primeiro movimento, energia e o virtuoso, intercalado por temas secundários, com seções que contrastam com virtuosismo e o lirismo com saltos e articulações precisas.

4.2.2. Sugestões interpretativas

Segundo a metodologia de Streicher, a interpretação do *Concerto* de S. Koussevitzky deve equilibrar o virtuosismo técnico e o emocional, ou seja, deve levar em consideração o fazer música com "coração, mente e corpo" (Poles, 2005, p. 17). Assim, algumas sugestões interpretativas incluem:

- Andamento: escolher tempos apropriados de cada movimento é fundamental. O *allegro* inicial deve ser enérgico. O *andante* vem com seu *lírico/catabile*. O *allegro* final volta o enérgico com passagem *catabile* (cantado).
- Fraseado e dinâmica: deve seguir as linhas melódicas e os contornos harmônicos. A dinâmica deve ser usada com disciplina, do *piano* ao fortíssimos, respeitando a direção do fraseado.
- Estilo e expressão: Serge Koussevitzky, contrabaixista, explorou as possibilidades técnica do instrumento, buscando uma execução que combine técnica, o lirismo do bel canto e o emocional do intérprete.

4.3 ELABORAÇÃO DO GUIA DE ESTUDOS

Foi desenvolvido uma sequência de exercícios técnicos, baseada na metodologia de L. Streicher, a partir de recortes do *Concerto* de Serge koussevitzky, não só para executar de forma técnica, mas também com lógica, compreensão e reflexão, que envolva emoções e sentimentos, contribuindo para executar com clareza e segurança no concerto. Para os trechos selecionados foram desenvolvidos os seguintes exercícios específicos ilustrados nas figuras a seguir (Figuras 1-5):

Figura 1: Passagens rápidas: exercícios de agilidade, focando em escalas e arpejos e cordas duplas.

Figura 2: Sustentação e controle do som: controle do arco para trabalhar a intensidade sonora, desenvolver a capacidade de manter a uniformidade e expressividade do som.

Escala de E m harmônico

♩ = 60 / 70 / 80
□ V □ V

Figura 3: Mudanças de posição: trabalha a fluidez nas mudanças de posição, garantindo uma transição suave entre as notas.

Ex.14
V □

Figura 4: Articulação e fraseado: estudos que abordam a clareza da articulação e o desenvolvimento de um fraseado musical coerente e expressivo.

Ex.11

Figura 5: Dinâmica e fraseado: explora a variação de dinâmica e a expressividade para o fraseado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na sociedade contemporânea, a metodologia L. Streicher se apresenta como uma alternativa eficaz na formação do músico de modo que estes não apenas executem obras de forma mecânica, pois já não se fazem experiências musicais de forma envolvente, na qual o interprete seja capaz de tramistir uma experiencia musical com emoção e sentimento. Assim, nessa pesquisa procuramos compreender de que maneira a metodologia de L. Streicher contribui para essa formação e responder em que termos a metodologia de L. Streicher pode ser aplicada para o desenvolvimento técnico e para a interpretação do aluno na execução do *Concerto para contrabaixo e orquestra op. 03* de S. Koussevitzky?

Assim, por meio de exercícios do tipo: passagens rápidas, sustentação e controle do som; mudanças de posição; articulação e fraseado; dinâmica e expressividade considerando o fazer musical de L. Streicher “cabeça, corpo e mente” (Poles, 2005, p. 17), direcionados a partir do guia de estudos é potencialmente significativo na formação do músico contrabaixista.

Concluimos que, por meio dessa abordagem holística, buscamos não apenas preparar o músico para executar o *Concerto* de S. Koussevitzky com técnica clara e segura, promovendo também um entendimento mais aprofundado da obra. Assim, construímos uma base sólida para o desenvolvimento técnico e interpretativo do músico.

REFERÊNCIAS

BENNETT, Roy. **Forma e estrutura na música**: trad., Luiz Carlos Csëko; rev. téc., Luiz Paulo Horta. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1986. (Cadernos de música da Universidade Cambridge).

BORÉM, Fausto. Por uma unidade e diversidade da pedagogia da performance. **Revista da ABEM**, Porto Alegre, v.13. mar./2006, p.45-54. Disponível em: <http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/311>. Acesso em: 18 mar. 2024.

LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de Experiência. Tradução de João Wanderley Geraldi. Universidade Estadual de Campinas, Departamento de Linguística. **Revista Brasileira de Educação**. n.19, 2002. p.20-28. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/Ycc5QDzZKcYVspCNspZVDxC/?format=pdf&lang=pt>. Acesso 18 março. 2024.

MAGNO, Eric Marvin Velasco. Guia de estudos para contrabaixo: análise e interpretação do *Concerto para contrabaixo e orquestra op. 03* de Serge Koussevitzky a partir da metodologia de L. Streitcher. *Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som*, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 47-58.

LOPES, Leonardo. **Movimentos básicos na performance do contrabaixo: descrição e análise cinesiológica.** (Dissertação). Curso de Mestrado da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais. 2015. 76p.

MORAES, Roque; GALIAZZI, Maria do Carmo. **Análise Textual Discursiva.** Ijuí: Ed. Unijuí, 2016.

POLES, Ana Valéria. O conceito de “Musizieren” (fazer música) de Ludwig Streicher **INTERVALO Revista Digital do Conservatório de Tatuí.** Governo do Estado de São Paulo. Secretaria da Cultura. 2015.

SANKEY, S. The Concerto of Koussevitzky. International Society of Bassists, p. 16, 1993.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do Trabalho Científico.** 23. ed. rev. e atual. S. Paulo Cortez, 2007, 304 p.

STREICHER, Ludwig. **Mein Musizieren auf dem Kontrabass.** Viena: Doblinger, 1977. 5 volumes.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa ação.** São Paulo: Cortez, 2009.

MAGNO, Eric Marvin Velasco. Guia de estudos para contrabaixo: análise e interpretação do *Concerto para contrabaixo e orquestra op. 03* de Serge Koussevitzky a partir da metodologia de L. Streitcher. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pará, V.1 - n.2, 2024. Dossiê de Artigos: Especialização Lato Sensu em Processos Criativos Composição e Performance. Faculdade de Música, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. p. 47-58.